

HARLEY PACHECO DE SOUSA

**Bitcoin: Euforia, Queda e a Natureza Especulativa do
Mercado**

www.menteliberta.com.br

2025

No dia 10 de novembro de 2024, escrevi um artigo intitulado "Analisando os Motivos e Ciclos Históricos das Correções". O artigo pode ser acessado no link a seguir (necessário login para visualizar):

<https://www.academia.edu/125607624/>

[Bitcoin em Queda Análise dos Motivos e Ciclos Históricos das Correções Significativas](#)

Hoje, 27 de fevereiro de 2025, nossas projeções se concretizaram. A grande euforia levou o Bitcoin a superar a marca de 500 mil reais, ultrapassando também os 100 mil dólares. Entretanto, essa euforia se converteu em frustração, pois a criptomoeda despencou para 81 mil dólares, com expectativa de queda ainda maior, exatamente como previmos.

Diversos fatores minaram a euforia e, posteriormente, a confiança no ecossistema cripto, que se apresenta como seguro, mas demonstrou fragilidades.

Fatores que contribuíram para a queda

Política de Donald Trump e a reserva de valor do Bitcoin

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, começou a desestimular a adoção do Bitcoin como reserva de valor, sugerindo outras opções. Ele provavelmente percebeu que, por não ser passível de controle como as moedas fiduciárias, o Bitcoin não atende aos interesses governamentais. Isso colocou em xeque a narrativa de que o BTC poderia se tornar uma alternativa real ao sistema financeiro tradicional.

O impacto das "moedas de Trump"

Além disso, Trump lançou diversas criptomoedas que serviram apenas para captar dinheiro de investidores inexperientes. Isso afastou novos entrantes do ecossistema, pois aqueles que sofrem perdas raramente retornam ao mercado.

A polêmica envolvendo Javier Milei

Na Argentina, o presidente Javier Milei promoveu uma criptomoeda que, assim como as de Trump, acabou fracassando. Isso deixou milhares de investidores no prejuízo, gerando ainda mais desconfiança no mercado cripto.

O hack da Bybit e a insegurança no setor

Para piorar, a corretora Bybit sofreu um ataque hacker que resultou na perda de 1,5 bilhão de dólares, um golpe ainda mais significativo do que o caso Mt. Gox. Esse evento reforçou a percepção de insegurança entre novos investidores, que são essenciais para a expansão do ecossistema.

As políticas protecionistas de Trump e seus impactos globais

Conforme mencionamos no artigo original, as políticas protecionistas da nova gestão americana parecem estar se concretizando, gerando incertezas na economia global. Em momentos de incerteza, ativos considerados de risco são os primeiros a serem liquidados pelos grandes players do mercado, que são justamente aqueles com maior poder para movimentar os gráficos.

Isso demonstra que, embora o senso comum trate o Bitcoin como reserva de valor, os grandes investidores não o veem dessa forma — com algumas exceções, como Michael Saylor, da MicroStrategy.

O abandono dos EUA à Ucrânia e a instabilidade geopolítica

A recente mudança de postura dos EUA em relação à Ucrânia evidencia uma guinada geopolítica. As declarações expansionistas de Trump, embora pouco prováveis de se concretizarem (Groelândia, Golfo do México e Canadá), geram instabilidade global.

A longo prazo, o protecionismo americano pode beneficiar algumas criptomoedas atreladas ao dólar, impulsionando o valor de ativos como o próprio Bitcoin, que, de certa forma, já se tornou uma "moeda quase estatal americana", visto que sua maior adoção e regulação ocorrem nos EUA. No curto prazo, a única certeza que temos é a volatilidade.

A difícil tarefa de saber quando sair

O ponto-chave é que todos queremos saber a hora de sair de uma criptomoeda, mas isso é extremamente difícil, pois requer, além de muito conhecimento, um feeling difícil de adquirir. Essa necessidade de saber o momento certo do exit surge porque vemos a cripto como um ativo especulativo.

Conclusão

Os acontecimentos recentes reforçam que o Bitcoin foi criado para ser uma moeda, mas acabou se transformando em um ativo especulativo. Qualquer ativo que sofre com incertezas externas pode ser classificado dessa forma.

O ciclo que previmos no artigo original se confirmou: o mercado cripto vive de euforia e pânico, e a falta de uma adoção mais ampla como meio de troca impede que o Bitcoin cumpra seu propósito inicial.

Como sabemos, ou pelo menos como proponho, apenas o Bitcoin tem vida própria. Todas as outras criptomoedas vivem de rebote: quando o Bitcoin sobe, elas sobem; quando ele desce, elas descem. Isso demonstra que, embora novas criptomoedas surjam constantemente, apenas o Bitcoin é considerado um ativo real, mesmo que de forma inconsciente.

Considerando que criptomoedas são ativos especulativos, o mais importante não é saber quando entrar, mas sim quando sair. Embora essa decisão seja difícil de prever, não é impossível. Basta estabelecer critérios claros de entrada e saída, evitar euforias e hypes, e tomar cuidado com projeções excessivamente otimistas, pois a vida humana é frágil.

Todos querem saber se o Bitcoin vai voltar a subir. A resposta é óbvia: SIM. Se é um ativo especulativo, certamente subirá novamente. Se o ciclo de altas seguir o padrão histórico, é provável que haja uma reversão no final de abril ou início de maio. Claro, não há como prever eventos inesperados que possam impactar o preço, como problemas na DeepSeek ou novos hacks em corretoras como a Bybit. No entanto, essas exceções apenas confirmam a regra: todos os ativos especulativos sobem e descem baseados na confiança das pessoas nesse ativo.

Neste momento, a sugestão é que você compre MLcoin em PUMPFUN – CRIPTOMOEDA DA COMUNIDADE CYBERPUNK UTILIZADA ENTRE NÓS.

<https://pump.fun/coin/7FbtVYZTn5Yo8U2PHbL8GPzhrZRe4GJpqPMuivc8pump>

Reforço que saber quando você deve entrar em uma criptomoeda (quando você a vê como ativo de especulação) é irrelevante o que importa é saber quando sair, e no caso do bitcoin é sempre ter cautela em momentos de Euforia extrema, pois como tudo na vida, problemas acontecem. Geralmente, toda unanimidade é burra, então se algo é unanime, provavelmente é o momento de saída.

Se esse conteúdo te ajudou deixe uma gorjeta em MLcoin
CzavmuofeCXoaCvdgLNLFWbtF6HWiCEr4QeXwbfr9WV

Deixe um gorjeta em PIX caso o conteúdo tenha te ajudado. m_953@menteliberta.com.br

Deixe uma gorjeta em Satoshis caso o conteúdo tenha te ajudado.: Endereço Carteira Lightning

aimlessmash68@walletofsatoshi.com

Deixe uma gorjeta em Bitcoins caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bitcoins 1HNA9DnH5WDMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Deixe uma gorjeta em BitcoinCash caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bcash qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Se quiser falar comigo mande E-mail:m_953@menteliberta.com.br eu demoro mas respondo todos. individualmente 1 a 1

M953 É ENTUSIASTA BTC desde 2012 E DE BCH 2022 PAGUE SEUS IMPOSTOS COM PAPEL SEM VALOR CHAMADO DE MOEDA